

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ПРОЦЕССОВ ПРИ СОЗДАНИИ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСНОГО ОБЪЕКТА**Султан Е.Ж.***Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова, Алматы
магистрант***Киялбай С.Н.***Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова
к.т.н., ассоциированный профессор кафедры
«Транспортное строительство и урбанистика», Алматы***THEORETICAL PREREQUISITES FOR THE COMBINATION OF PROCESSES IN THE CREATION OF A ROADSIDE SERVICE FACILITY****Sultan Y.,***Master's student**Kazakh Automobile and Road Institute named after L.B. Goncharov, Almaty***Kiyalbay S.***Kazakh Automobile and Road Institute named after L.B. Goncharov
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
of the Department of Transport Construction and Urban Studies, Almaty***АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются теоретические предпосылки объединения процессов при создании придорожных сервисных объектов в условиях развития транспортной инфраструктуры стран СНГ, в том числе Республики Казахстан. Проанализированы особенности финансирования дорожной отрасли с использованием механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих повысить эффективность взаимодействия государства и бизнеса. Обоснована роль качества транспортного сервиса как ключевого фактора формирования спроса на транспортные услуги. Раскрыта сущность транспортного обслуживания как комплексной системы, включающей процессы перемещения пассажиров и грузов и предоставления сопутствующих услуг. Рассмотрено влияние уровня автомобилизации населения на развитие придорожной инфраструктуры. Определены основные методологические подходы к размещению сервисных объектов, включая системный, проектно-интегрированный и организационно-технический подходы. Установлено, что плотность автомобильных дорог является одним из определяющих факторов формирования придорожного сервиса.

ABSTRACT

The article discusses the theoretical prerequisites for combining processes in the creation of roadside service facilities in the context of the development of transport infrastructure in the CIS countries, including the Republic of Kazakhstan. The article analyzes the specifics of financing the road industry using public-private partnership mechanisms, which make it possible to increase the effectiveness of government-business cooperation. The role of the quality of transport services as a key factor in the formation of demand for transport services is substantiated. The essence of transport services is revealed as an integrated system that includes the processes of moving passengers and cargo and providing related services. The influence of the level of motorization of the population on the development of roadside infrastructure is considered. The main methodological approaches to the placement of service facilities, including systemic, design-integrated, and organizational-technical approaches, are defined. It has been established that the density of highways is one of the determining factors in the formation of roadside services.

Ключевые слова: придорожный сервис, транспортная инфраструктура, транспортное обслуживание, бизнес-процессы, сервисные объекты, дорожная сеть.

Keywords: roadside service, transport infrastructure, transportation services, business processes, service facilities, road network.

В настоящее время в странах СНГ, в т.ч. и в Казахстане, финансирование строительства объектов инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожной отрасли производится, как за счет государственных бюджетных ассигнований, так и за счет средств частного сектора. Таким образом, при использовании механизма ГЧП появляется возможность повышения эффективности взаимовыгодного сотрудничества государства и частного сектора, по-

вышения качества предоставляемых услуг, ускоренной модернизации инфраструктуры, необходимой для диверсификации экономики.

Таким образом, в условиях современной конкурентной борьбы уровень спроса на транспортные услуги определяется, прежде всего, качеством сервиса. Для получения необходимого эффекта требуется решение комплекса задач по повышению уровня транспортных услуг, предоставляемых грузовладельцам и пассажирам.

Транспортное обслуживание (сервис) связано с процессом перемещения пассажиров и грузов в пространстве и во времени и предоставлением сопутствующих этой деятельности транспортных услуг. При этом персонал автосервисного предприятия посредством осязаемых дополняющих услугу материальных товаров удовлетворяет потребности потребителей. По мнению автоперевозчиков, транспортное обслуживание (сервис) можно определить как деятельность, связанную с процессом перемещения пассажиров и грузов в пространстве и во времени и предоставлением сопутствующих этой деятельности транспортных услуг. В качестве источника информации выступает база данных «World Road Statistics», которая обновляется ежегодно [1,2].

Практически во всех странах мира уровень автомобилизации населения считается одним из важных показателей благосостояния населения и организации создания придорожных сервисных услуг [3]: чем выше уровень благосостояния людей, тем больше вероятность приобретения ими автомобилей и создания сервисных услуг. Повышение уровня автомобилизации населения приводит к значительному изменению общественной, т.е. придорожной, инфраструктуры, уровень мобильности людей и улучшению экономического положения населения страны.

Методологической базой для размещения сервисных объектов на притрассовой полосе автомобильных дорог являются:

- системный подход для выбора параметров сервисных объектов;

Рисунок 1. Плотность автомобильных дорог стран СНГ

Функциональная схема процесса разрабатывается на основе требований стандартов в области управления, следовательно, необходимо сопоставление требований международных стандартов. При объединении процессов сопоставляется и атрибут «механизм», в особенности компетенция человеческих ресурсов, задействованных в процессе.

- базовые принципы стандарта ISO 2001, рассматривающие расположение придорожных сервисных объектов как интегратор частного бизнеса, т.е. системы бизнес-процессов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП);

- проектно-интегрированный подход, рассматривающий бизнес-процессы придорожного сервис-менеджмента, как совокупность векторов интеграции в горизонтальной и вертикальной проекциях на концептуально-организационном, технологическом и финансовом уровнях;

- организационная концепция технического уровня, предусматривающая оптимальное расположение сервисных объектов на придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования, которая в функциональной и обеспечивающей частях системы выполняет роль – бизнес-интегратора.

На создание придорожной инфраструктуры главное влияние оказывает плотность автомобильных дорог, как на международном уровне, так и на республиканских (федеральных) и местных автомобильных дорогах. По результатам литературного обзора выяснилось, что наибольшая плотность автомобильных дорог общего пользования в Беларуси составляет 412,6 км на 1000 км² территории, а минимальная – в Казахстане (25,8 км²), в среднем по европейским странам она составляет 296,62 км², по странам Средней Азии – 63,88 км² (рисунок 1) [3].

На основе литературного анализа нами выбран следующий способ выявления 8 однородных процессов [4] и разработан перечень процессов каждой из подсистем ИСМК. Инфраструктурными составляющими придорожного сервис-менеджмента являются следующие процессы:

Процесс 1. Медицинское обслуживание участников движения.

Процесс 2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Процесс 3. Обеспечения горюче-смазочными материалами.

Процесс 4. Организация пунктов питания.

Процесс 5. Организация отдыха водителей и пассажиров.

Процесс 6. Информационное обеспечение пассажиров и водителей на протяжении всей автомобильной магистрали.

Процесс 7. Эвакуационное обеспечение транспортных средств.

Процесс 8. Подготовка кадров (кадровый менеджмент).

Шкала соответствия двух процессов по характеристике «результаты процесса» представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристики результатов выбора при объединении различных видов сервисных объектов	
Характеристика результатов	Правило выбора
Идентичные результаты процессов	Повышение производительности одного из процессов с целью исключения другого процесса
Несущественные различия результатов процессов	Возможно объединение процессов
Существенные различия результатов процессов	Невозможно объединение процессов

Модель шкалы соответствия двух и более процессов по характеристике «требования стандартов в области управления к процессам» представлена на рисунке 2.

Из приведенных предпосылок теоретические исследования содержат следующие задачи:

- экспертное определение рангов выше перечисленных бизнес-процессов и разработка модели агрегированного оценивания качества исследуемого проекта;

- построение структурно-функциональной IDEF-модели исследуемых бизнес-процессов в стандарте ISO 2000;

- разработка имитационных моделей для целей оптимизации бизнес-процессов в горизонтальном и вертикальном измерениях;

- разработка модели количественной оценки рисков принятия решений в системе интегрированной придорожной бизнес-деятельности.

Рисунок 2. Модель объединения процессов при создании придорожного сервисного объекта

При составлении количественного состава придорожных объектов в первую очередь необходимо оценить степень риска параметров проектируемой системы в условиях статистической неопределенности принятия решений. Статистическая неопределенность обусловлена законами распределения параметров моделирования, т.е. объединение двух и более процессов в один объект.

Литература

1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. /пер. с англ. В.Б. Боброва. //под ред. Е.М. Пеньковой. – С-П: АО «КОРУНА», АОЗТ «ЛИТЕРА ПЛЮС». – 1994
2. Imkeep E. Tourism Planning. An Integrated and Sustainable Development Approach. – New York: 1991.
3. Киялбаев А.К., Киялбай А.А. Обоснование принципов организации инфраструктуры придорожного сервиса. Научная монография. /под ред. д.т.н., профессора А.К. Киялбаева. – М.: МААДО, 2017. – 244 с.
4. Соколов А. В. Формирование инфраструктуры дорожного сервиса в России. /автореф. дис. на соис. уч. степ. канд. экон. Наук. //А. В. Соколов. – М.: МАДИ, 2004. – 24 с.